

УДК 378:004

Редін Микола

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Анотація. У статті уточнено основні характеристики функціонування соціальних мереж: ідентифікація особи, присутність на сайті, статус відносин між користувачами, відкрита комунікація в соціальних мережах, спеціалізовані групи, обмін матеріалами. Висвітлено освітній потенціал соціальних мереж: створення відкритого освітнього середовища, розширення ресурсної бази предметного навчання, надання різноаспектної педагогічної підтримки здобувачам освіти; забезпечення прозорості оцінювання результатів досліджень. Наведено приклади використання соціальних мереж освіти.

Ключові слова: соціальні мережі; освітній потенціал.

Постановка проблеми. Вплив соціальних мереж на сучасний освітній простір сприяв значним змінам у педагогічній теорії та практиці. Як наслідок, соціальні мережні сьогодні вже впевнено можна визначити не як допоміжний засіб навчання, а як невід'ємну складову цілісного відкритого освітнього простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі використання соціальних мереж в освіті присвячено численні роботи науковців, педагогів-практиків (Л. Білоусова, Р. Гуревич, Ю. Данько, Т. Збрицька, О. Медкова, Ж. Мина, Г. Нестеренко, М. Петренко, О. Пінчук, Д. Приходько, А. Табанова, В. Юфименко та інші). Учені розкривають перспективи і тенденції використання соціальних мереж у навчанні; висвітлюють історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мереж тощо. Водночас, недостатньо уваги приділено

розкриттю освітніх можливостей соціальних мереж у сучасному процесі навчання.

Виклад основного матеріалу. Визначаючи соціальні мережі як віртуальний простір організації відкритих зв'язків між користувачами, створений для оптимізації відкритої взаємодії та продуктивної співпраці, у контексті розкриття освітнього потенціалу соціальних мереж звернемо увагу на основні характеристики функціонування таких мереж, а саме:

1. *Ідентифікація особи* – заповнення профілю ідентифікаційними даними (прізвище, місце роботи, фах тощо), які “підтверджують” фізичну особу. Ідентифікація науковця, освітянина стає у нагоді, наприклад, при необхідності встановлення контактів із колегами, фахівцями певної галузі, однодумцями.
2. *Присутність на сайті* – більшість соціальних мереж надає змоги перевірити присутніх в мережі в реальному часі. Це стає у нагоді при необхідності миттєво ініціювати спілкування (уточнення певних питань, залучення до співпраці, наприклад).
3. *Статус відносин між користувачами*, що надає змоги зручно встановити характер взаємодії між користувачами (колеги, співавтор наукової статті тощо).
4. *Відкрита комунікація* в соціальних мережах, що є вкрай важливою функцією, оскільки така комунікація, з одного боку, ініціює продуктивний нетворкінг між науковцями, освітянами. З іншого боку, комунікація може відбуватись у формі надання коментарів, наприклад, на пости користувача або його публікації. Такі коментарі можуть бути як розгорнутими (надання рекомендацій щодо покращення робіт або висловлення подяки за надану можливість скористатися розробкою тощо), так і у вигляді звичайних «вподобась» або інших символів. З точки зору освітнього процесу така комунікація надає змоги автору робіт зрозуміти їх актуальність, дидактичну цінність (рис. 1).
5. *Спеціалізовані групи*. Такі групи представляють собою обмежені за кількістю учасників віртуальні спільноти (рис. 2), де її члени мають змогу обговорювати вузько спеціалізовану тематику

досліджень; виконувати спільні завдання, проєкти; обмінюватися актуальною інформацією; долучатись до навчальних тренінгів; переглядати, зокрема, конкурсні завдання минулих років та розбір таких завдань тощо.

Рис. 1. Запит на статтю автора в спеціалізованій соціальній мережі ResearchGate

Рис. 2. Групи в соціальній мережі Facebook

6. *Обмін матеріалами* – соціальні мережі надають змоги здобувачам освіти, освітянам, науковцям вільно обмінюватися різними матеріалами (наприклад, матеріали лекцій, навчальні відеоматеріали, посилання на цікаві навчальні курси і багато

іншого). Такий спільний обмін освітнім контентом сприяє розширенню доступу до різноманітних педагогічних ресурсів, що полегшує, у свою чергу, упровадження інновацій у навчання, забезпечує швидкий обмін актуальними знаннями та сприяє постійному оновленню навчальних практик (рис. 3).

Рис. 3. Групи «Відділ STEM-освіти» в соціальній мережі Facebook

Отже, висвітлені вище основні характеристики функціонування соціальних мереж показують, що соціальні мережі мають потужний освітній потенціал, забезпечуючи інноваційні можливості для спільного навчання та обміну знаннями. Вважаємо, що найбільший потенціал соціальних мереж полягає в наданні змоги створити відкрите середовище взаємодії між учасниками освітнього процесу. У цьому ракурсі соціальні мережі надають низку нових можливостей для освітнього процесу, а саме [1]:

1. Створення відкритого освітнього середовища в якому навчально-пізнавальна діяльність здобувачів освіти може розгортатися у будь-який час, як в рамках шкільних занять, так і поза школою. Саме це надає змоги реалізувати потенційну можливість неперервності освітнього процесу [1; 2]. Крім того, створення такого

відкритого освітнього середовища підвищує співпрацю учасників навчального процесу, орієнтує на самостійне створення освітнього контенту та його подальше розповсюдження. Наприклад, Амстердамська гімназія «4e Gymnasium» використовує соціальну мережу Facebook для підтримки навчального процесу (рис. 4). У групі публікуються новини, оголошення, фото, відео та інші матеріали, пов'язані з життям та навчанням у школі [3].

Рис. 4. Facebook сторінка 4e Gymnasium [3]

Школа також має свій канал на YouTube (рис. 5), де розміщуються записи навчальних занять, відеоматеріали, презентації до уроку. Цікавим є розміщення на YouTube каналі й інформації щодо позашкільної активності здобувачів освіти, зокрема, участь у різних мистецьких конкурсах тощо [4]. Крім того, школа активно використовує Instagram, де розміщуються, зокрема, фотозвіти культурних подій, які відбуваються в межах школи і багато іншого. Така популяризація школи в соціальних мережах надає змоги, з одного боку, долучити сучасне цифрове покоління до активної участі у житті школи; а з іншого боку, — сприяє ефективному менеджменту, адже

шкільні події (проєкти, спортивні змагання, мистецькі конкурси, екскурсії тощо) стають широко обговорюваними й ефективно рекламують освітній заклад.

Рис. 5. Канал 4e Gymnasium на Youtube

2. Розширення ресурсної бази предметного навчання шляхом залучення різноманітних ресурсів, зорієнтованих як на його супровід, так і на задоволення індивідуальних потреб і запитів учнів [1]. Наприклад, для навчання іноземних мов можна використовувати соціальні мережі, які спеціалізуються мовному обміні, наприклад, Duolingo, Busuu, HelloTalk тощо. Ці мережі надають змоги користувачам різної вікової категорії вивчати різні мови за допомогою ігрових та інтерактивних завдань, спілкуватися з носіями мови, отримувати зворотний зв'язок та підтримку від інших користувачів під час виконання завдань тощо.

Для поглибленого вивчення математики можна приєднатися до спеціалізованих груп (Khan Academy (рис. 6), Wolfram Alpha, Mathway тощо) в соціальній мережі, наприклад, Facebook. У межах таких математичних груп доступними стають різні дидактичні

матеріали, наприклад, відеолекції від вітчизняних і міжнародних фахівців математичної галузі.

Теорема Піфагора з прямокутним трикутником

Теорема Піфагора в 3D | Геометрія | 8 клас | Академія Хана >

Find the value of x in the isosceles triangle shown below.

Курси в Khan Academy завжди на 100% безкоштовні. Курс: старші класи (середня школа - 9-12 класи). Зміст було вибрано для цього рівня класу на основі типової навчальної програми в Сполучених Штатах. Дане відео було автоматично перекладено за допомогою технології AI (штучного інтелекту). Теорема Піфагора з прямокутним трикутником Геометрія в Академії Хана це про оточуючий нас космос. І цей простір містить багато речей. І ці речі мають форму. У геометрії нас цікавить природа цих форм, те, як ми їх визначаємо, і чого вони вчать нас про світ загалом - від математики до архітектури, біології та астрономії (і все, що між ними). Вивчення геометрії - це більше, ніж просто прийом ліній («Це добре для вас!»), це основа всього, що існує, включно з вами. Зв'язуючи на все це. Дякує з конкретних тем, які ми будемо розглядати, включають кути, перпендикулярні лінії, площі трикутника, периметр, площу, об'єм, кола, трикутника, чотирикутника, аналітичну геометрію та геометричні конструкції. Ого. Це багато. Підводячи підсумок: важко уявити будь-яку область математики, яка використовується ширше, ніж геометрія. Про Академію Хана: Академія пропонує практичні вправи, навчальні відео та персоналізовану навчальну панель, які дають змогу учням навчатися у власному темпі в класі та поза

Рис. 6. Група Khan Academy

3. *Надання різноаспектної педагогічної підтримки здобувачам освіти з використанням неформальних способів комунікації педагога з кожним із здобувачів або з їх батьками [1].* Наприклад, створюючи закриті (приватні) групи у Facebook, викладачі мають змогу вчасно вирішувати спірні питання щодо організації освітнього процесу або щодо результатів контрольних робіт тощо.

4. *Забезпечення прозорості оцінювання результатів досліджень, напрацювань, що передбачає оприлюднення результатів проєктних робіт, конкурсних завдань, досліджень тощо й надання змоги іншим учасникам спільноти переглядати такі матеріали, висловлювати свою позицію щодо тих або інших результатів, обговорювати оприлюднені матеріали тощо [1].*

5. *Підтримка неформальної та інформальної освіти.* Соціальні мережі відіграють важливу роль як інструмент неформальної та інформальної освіти, забезпечуючи гнучкий і доступний спосіб навчання за межами закладу освіти. Соціальні мережі надають у цьому ракурсі унікальні можливості для самонавчання, обміну

досвідом між учасниками освітнього процесу, сприяють створенню відкритого інформаційного простору для обміну знаннями [5].

Висновки. Отже сьогодні соціальні мережі, завдяки своїй широкій доступності та високій залученості серед молоді, надають потужний інструментарій для навчання, пропонуючи інноваційні підходи співпраці здобувачів освіти й освітян, науковців, широкий доступу до різноманітного освітнього контенту.

Список використаних джерел

1. Андрієвська В., Білоусова Л. Курс «Соціальні мережі у педагогічній діяльності» як складова підготовки майбутнього вчителя. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. Вип. 11. Слов'янськ, 2019. URL: <http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/197208>
2. Олєфіренко Н., Андрієвська В. Ознайомлення майбутніх учителів інформатики з сучасними освітніми технологіями. *Фізико-математична освіта*. 2022. Том 33, № 1. Vol. 33. DOI 10.31110/2413-1571-2022-033-1-005
3. Facebook Het 4e Gymnasium. URL: <https://www.facebook.com/Het4eGymnasium/>
4. Youtube Het 4e Gymnasium. URL: <https://www.youtube.com/user/4egym>
5. Каменська І., Бокшиц О. Соціальні мережі як інструмент неформальної освіти при підготовці педагога професійного навчання URL: <https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/442>

EDUCATIONAL POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS

Redin M., Andriievskaya V.

Abstract. The article specifies the main characteristics of the functioning of social networks: identification of a person, presence on the site, status of relations between users, open communication in social networks, specialized groups, exchange of materials. The educational potential of social networks is highlighted: the creation of an open educational environment, the expansion of the resource base of subject learning, the provision of multi-faceted pedagogical support for education seekers; ensuring transparency of evaluation of research results. Examples of the use of social networks in education are given.

Keywords: Social Networks; Educational Potential.